

Diagnóstico tardío de catatonía asociada a trastorno mental en una mujer joven: Reporte de caso

Diana Gabriela Maldonado-Jiménez, Oscar Noé Casados-Bazán, Blanca Yazmín Dávila-Enríquez

Title:

Late Diagnosis of Catatonia Associated with Mental Disorder in a Young Woman: Case Report

Afiliaciones:

Unidad de Medicina Central No. 22, Hospital Regional de Psiquiatría, Monterrey, Nuevo León, México.

ORCID ID:

Diana Gabriela Maldonado Jiménez

0009-0004-0311-7834

Oscar Noé Casados Bazán

0000-0002-5519-6317

Blanca Yazmín Dávila

Enríquez

0009-0007-3949-1379

Correspondencia:

Diana Gabriela Maldonado-

Jiménez. Rayones #965

Nogales, Monterrey, México.

Teléfono(s): +52812074 6605.

Correo electrónico: dra.diana.

maldonado@gmail.com

Recibido: 17 de marzo del 2024

Aceptado: 18 de abril del 2024

RESUMEN

Antecedentes. La catatonía es un síndrome neuropsiquiátrico que cursa con alteraciones motrices, comportamiento aberrante y labilidad emocional. Está mayormente asociado a desequilibrios de neurotransmisores y alteraciones del funcionamiento en las áreas motoras de la corteza cerebral. Puede presentarse en cualquier individuo, pero es más común en pacientes con diagnósticos psiquiátricos. El retraso en su diagnóstico puede comprometer la vida, por lo que su detección oportuna es imperativa.

Métodos. Con base en las guías CARE, se presenta el caso de una mujer joven con historial crónico de sintomatología depresiva no tratada. Tras someterse a cuadrantectomía de mama presentó exacerbación de sus síntomas, añadiendo preocupación y labilidad emocional; fue tratada ambulatoriamente con escitalopram y olanzapina, con lo que mostró poca mejoría. Tras esto, se sospechó de un episodio psicótico, el cual se manejó con diazepam y olanzapina, sin mejoría clínica; la paciente rechazó ser internada y acudió a múltiples especialistas; se sospechó patología neurológica, pero estudios complementarios resultaron negativos. Finalmente, fue valorada nuevamente por psiquiatra, el cual integró diagnóstico de catatonía, escala Bush-Francis de 27 puntos, se inició manejo ambulatorio con lorazepam y quetiapina con buena respuesta terapéutica.

Resultados. Remisión sintomática total tras 12 días de iniciado el cuadro clínico; continuó con manejo establecido y no se presentaron más complicaciones.

Conclusión. El diagnóstico de catatonía debe sospecharse en pacientes con labilidad emocional y alteraciones motrices repentinas. El involucramiento de múltiples especialistas y la resistencia de la paciente al internamiento dificulta el tratamiento en este caso, por lo que debe priorizarse la comunicación entre el personal sanitario.

Palabras clave: *catatonía; diagnóstico tardío; trastornos mentales; depresión; reporte de caso.*

ABSTRACT

Background: Catatonia is a neuropsychiatric syndrome that presents with motor alterations, aberrant behavior, and emotional lability. It is mostly associated with neurotransmitter imbalances and poor functioning in the motor areas of the cerebral cortex. It can occur in any individual but is quite common in psychiatric patients. Delay in diagnosis can compromise life, so timely detection is imperative.

Methods: Based on CARE guidelines, we present the case of a young woman with a chronic history of untreated depressive symptoms. After undergoing a breast quadrantectomy, she presented an exacerbation of her symptoms, adding distress and emotional lability. She was treated on an outpatient basis with Escitalopram and Olanzapine, showing little improvement. After this, a psychotic episode was suspected, which was managed with diazepam and olanzapine, without clinical improvement. The patient refused to be hospitalized and went to multiple specialists. Neurological pathology was suspected, but complementary studies were negative. Finally, she was evaluated again by a psychiatrist,

who integrated a diagnosis of catatonia, a 27-point Bush-Francis scale, and outpatient management was initiated with Lorazepam and Quetiapine with a good therapeutic response.

Results: Total symptomatic remission 12 days after the onset of clinical symptoms, established management continued, and no further complications occurred.

Conclusion: The diagnosis of catatonia should be suspected in patients with emotional lability and sudden motor alterations; the involvement of multiple specialists and the patient's resistance to hospitalization made treatment difficult in this case, so communication between health personnel should be prioritized.

Key words: *Catatonia; Delayed diagnosis; Mental disorders; Depression; Case report.*

INTRODUCCIÓN

La catatonía es un trastorno neuropsiquiátrico complejo (1) caracterizado por alteraciones motrices, emocionales, del lenguaje y del comportamiento asociadas a un desencadenante psiquiátrico o somático (2). Descrita inicialmente en 1874 como una variante de la esquizofrenia (3), actualmente es considerada una patología independiente con diversos subtipos (4). La catatonía tiene una prevalencia de entre un 2 a un 10% en la población general, siendo más frecuente en pacientes psiquiátricos, toxicómanos, minorías étnicas (5), afecciones del sistema nervioso central (6) y personas neurodivergentes (7). Su etiología

se relaciona con desequilibrios en neurotransmisores y al hipofuncionamiento de diferentes áreas motoras de la corteza cerebral lateral, parietal inferior y ganglios basales (8).

Los pacientes catatónicos muestran disminución en el volumen de la materia gris en la ínsula, región del cíngulo anterior, circunvolución parietal superior izquierda (CPSI), corteza orbitofrontal medial (COFM) y en la circunvolución occipital lateral (COL) (9). La ínsula se encarga del procesamiento emocional y regulación del comportamiento social; por su parte, la COFM es una región esencial para el control motriz de alto orden, mientras que CPSI regula el movimiento sensorio motriz y visoespacial, y la COL se relaciona con el reconocimiento e interacción con los rostros humanos (10). En su conjunto, estas alteraciones implican un funcionamiento cognitivo desordenado caracterizado por una orientación espacial aberrante, una falta de organización temporal del habla y el comportamiento, así como el desarrollo de alteraciones motrices, impulsividad e incapacidad de reconocer los rostros e interactuar con estos (11). Debido a lo anterior, en la catatonía se puede producir mutismo, inmovilidad, estupor y retraimiento, a menudo acompañado de periodos intermitentes de agitación psicomotriz, estereotipia, flexibilidad cética, ecofenómenos, paracinesia y lenguaje ambivalente (12,13).

Existen más de 40 síntomas de catatonía, requiriendo al menos tres de estos para el diagnóstico (14). Estos síntomas solo son detectables tras largos periodos de vigilancia, ya que se presentan ante estímulos específicos (15). El tratamiento de esta condición se enfoca en controlar los síntomas

y tratar los comórbidos desencadenantes. El reconocimiento temprano del cuadro catatónico, así como sus detonantes, determinan en gran medida el pronóstico del paciente (16). Sin embargo, en ocasiones los síntomas de catatonía son de lenta progresión, permitiendo al afectado conservar un grado de funcionalidad residual que dificulta el diagnóstico (17). Se presenta el caso de una mujer joven con manifestaciones psiquiátricas crónicas, multitratada, con resistencia al internamiento y cuya sintomatología culminó en un cuadro de catatonía severa, manejada exitosamente de manera ambulatoria.

REPORTE DE CASO

Se trata de paciente femenina de 29 años, con antecedentes de uso nocivo de alcohol en un patrón de cinco unidades estándar a la semana, y trastorno por consumo de tabaco a razón de 10 cigarros al día, tratada recientemente mediante cuadrantectomía por fibroadenoma mamario benigno. Cuenta con historial familiar de segundo grado de trastorno de ansiedad no especificado. Inició su padecimiento actual en el año 2020 con síntomas afectivos caracterizados por ánimo bajo, anhedonia, anergia, hiporexia e insomnio de conciliación, sentimiento de desesperanza e ideas de minusvalía, sin recibir tratamiento y persistiendo sintomatología durante tres años.

En marzo de 2023, tras experimentar mastalgia en mama izquierda, fue detectado fibroadenoma mamario benigno mediante mastografía, por lo que recibió tratamiento quirúrgico. No obstante, durante el posoperatorio de cuadrantectomía, la paciente pre-

sentó exacerbación de sus síntomas afectivos, añadiendo labilidad emocional con tendencia al llanto y sentimiento angustia. Diez días después de la cirugía, la paciente fue manejada ambulatoriamente por psiquiatra particular mediante escitalopram (media tableta de 10 mg al día) y olanzapina (una tableta de 5 mg al día por vía oral), mostrando pobre respuesta terapéutica. Dos días después acudió nuevamente a consulta, donde se observó persistencia de síntomas descritos, además de ideas delirantes paranoides y agitación psicomotriz. Se integra diagnóstico presuntivo de episodio psicótico no especificado y se añade al esquema terapéutico quetiapina (una tableta de 100 mg al día), con administración en dosis única de diazepam (un ampulpa de 10 mg IV), tras la cual presentó mejoría parcial. Se sugirió internamiento para su manejo, siendo rechazado por paciente y familiares

Continuó el esquema farmacológico de manera ambulatoria y acudió con múltiples psiquiatras. Se añade alprazolam 2 mg (un cuarto de tableta) cada 8 horas, y se administró haloperidol (una ampolleta de 5 mg) intramuscular en dosis única; posteriormente se agrava sintomatología ya descrita, agregándose rigidez muscular, excitación y actividad motriz frenética fluctuante con hipoactividad, ecofenómenos, alucinaciones visuales, taquicardia e hipertensión.

Acude a valoración por diferentes psiquiatras institucionales, quienes sospechan etiología neurológica, encontrándose al examen mental con estereotipias verbales y motoras fluctuantes con periodos de inmovilidad, actitud suspicaz con

tendencia a la agitación psicomotriz, ecofenómenos, afecto ansioso, taquialia, pensamiento perseverante con ideas delirantes paranoides de daño y perjuicio, alucinaciones visuales somatomorfas. A la exploración neurológica con alteración en las funciones mentales superiores, sensibilidad global aumentada, rigidez muscular generalizada e hiperreflexia miotática. La paciente es internada en hospital privado en donde se solicita interconsulta con diferentes especialistas, incluyendo neurólogo, que sugiere diagnóstico presuntivo de crisis epilépticas.

Se cambió el esquema de tratamiento a valproato de magnesio (una tableta de 600 mg al día), olanzapina (una tableta de 10 mg al día) y risperidona (una tableta de 2 mg al día vía oral). Se añade mutismo y persisten síntomas disautonómicos. Durante su estancia recibe manejo con dexketoprofeno trometamol 50 mg, omeprazol 40 mg, olanzapina 10 mg, risperidona 2 mg y valproato de magnesio 600 mg cada 12 horas. Se solicita electroencefalograma, el cual muestra ondas alfa sinusoidales de 8 a 12 Hz y 50 mV que aumentan y disminuyen en los lóbulos occipitales y parietales, y ondas beta > 12 Hz y 10 a 20 mV frontales, intercaladas con ondas theta de 4 a 7 Hz y 20-100 mV; no se observan focos epileptogénicos. Se realiza resonancia magnética, la cual reporta aracnoidocelular sin evidencia de lesiones agudas intracraneales (imagen 1). La punción lumbar con análisis citoquímico de líquido cefalorraquídeo con reporte de presión de apertura <180, 1 leucocito por mm³, neutrofilia del 7%, 35 g/dL de proteínas, glucosa de 50 mg/dL y relación glucosa

LCR / glucosa plasmática de 0.6.

Imagen 1. Resonancia magnética del cerebro de la paciente

Nota: Se aprecian tres cortes axiales, con estructuras y densidad conservada. No se muestran alteraciones más allá de un aracnoidocele selar.

Tabla 1. Descripción de los tratamientos recibidos durante el abordaje de la paciente

Orden	Intervención
1	Escitalopram 5 mg (1 vez al día vía oral) Olanzapina 5 mg (1 vez al día vía oral)
2	Quetiapina 100 mg (1 vez al día vía oral) Diazepam 10 mg (1 vez al día vía oral)
3	Alprazolam 0.5 mg (3 veces al día vía oral) Haloperidol 5 mg (1 vez al día vía intramuscular)
4	Valproato de magnesio 600 mg (1 vez al día vía oral) Olanzapina 10 mg (1 vez al día vía oral) Risperidona 2 mg (1 vez al día vía oral)
5	Dexketoprofeno trometamol 50 mg (1 vez al día vía oral) Omeprazol 40 mg (1 vez al día vía oral) Olanzapina 10 mg (1 vez al día vía oral) Risperidona 10 mg (1 vez al día vía oral) Valproato de magnesio 600 mg (2 veces al día)
6	Lorazepam 0.5 mg (2 veces al día vía oral) Quetiapina 100 mg (1 vez al día vía oral)

Nota: Esquema general de los fármacos utilizados durante el abordaje; los esquemas están numerados cronológicamente. Abreviaturas: mg: miligramos.

Después de cinco días, se interconsulta con servicio de psiquiatría nuevamente, donde la reportan con rigidez muscular generalizada, evitando contacto visual con el entrevistador, poco cooperadora, con afecto embotado, con lenguaje verbal incoherente, en tono agudo y volumen alto, pensamiento tangencial, con ideas delirantes de tipo paranoides y con alucinaciones visuales somatomorfos.

Es evaluada mediante escala Bush-Francis, con resultado de 27 puntos: se documentan 13 ítems.

Excitación: movimiento excesivo, pero intermitente; inmovilidad/ estupor: no interactúa con el mundo externo; mutismo: habla menos de 20 palabras en un lapso de cinco minutos; postura: postura extraña o habitual mantenida por más de 15 minutos; ecofenómenos: ocasional; estereotipia: ocasional; verberación: ocasional; rigidez: grave sin poder cambiar de posición; impulsividad: frecuente, corre por pasillos y grita; reflejo de prensión: presente; perseverancia: presente; anormalidad autonómica: frecuencia y presión arterial elevados. Se solicitan paraclínicos, reportándose leucocitosis 14,800 mm³, neutrofilia de 84.30%, proteína c reactiva 12 mg/ dL y CPK elevada, integrándose diagnóstico de catatonía (tabla 2). Sin

embargo, los familiares, al ser informados de diagnóstico y evolución tórpida, solicitan alta voluntaria y deciden continuar tratamiento de manera ambulatoria.

Tabla 2. Patologías relacionadas con catatonía y sus criterios diagnósticos (18)

Patología	Criterios
Esquizofrenia	<p>A). Presencia de dos o más de los siguientes síntomas, durante la mayor parte de al menos un mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Delirios Alucinaciones Desorganización (disgregación o incoherencia) Comportamiento muy desorganizado o catatónico Síntomas negativos (abulia, expresión emotiva disminuida) <p>B). Durante la mayor parte del tiempo desde el inicio del cuadro, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio del cuadro.</p> <p>C). Los signos continuos del trastorno persisten durante al menos seis meses, al menos con un mes de síntomas. Pueden existir en los otros meses síntomas residuales o prodrómicos (principalmente síntomas negativos).</p> <p>D). Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo, trastorno depresivo, trastorno bipolar con características psicóticas.</p> <p>E). El trastorno no se puede atribuir a efectos fisiológicos de sustancias.</p>

<p>Trastorno delirante Subtipos: Erotomaniaco De grandeza Celotípico Persecutorio Somático Delirante</p>	<p>A). Presencia de uno o más delirios de al menos un mes de duración. B). Ausencia de criterio A para esquizofrenia, pero sí existen alucinaciones poco importantes y relacionadas con el tema delirante. C). Funcionamiento preservado, sin manifestaciones extravagantes ni extrañas. D). Pueden existir episodios maníacos o depresivos breves. E). El trastorno no es producto de efectos fisiológicos de sustancias ni afecciones médicas. No hay otro trastorno que lo explique mejor.</p>
<p>Trastorno psicótico breve Subtipos: Con factores de estrés Sin factores de estrés Con inicio posparto Con catatonía</p>	<p>A). Presencia de alguno o más de los siguientes: Delirios Alucinaciones Discurso desorganizado (disgregación, incoherencia) Comportamiento desorganizado o catatónico (excepto si es culturalmente aceptado)</p>
<p>Trastorno esquizofreniforme Subtipos: Con buen pronóstico Con mal pronóstico Con catatonía.</p>	<p>A). Dos o más de los siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo en un periodo de un mes (o menos si se trató con éxito): Delirios Alucinaciones Discurso desorganizado (disgregación o incoherencia) Comportamiento muy desorganizado o catatónico Síntomas negativos (expresión emotiva disminuida, abulia) B). Un episodio del trastorno dura como mínimo un mes, pero menos de seis meses. Cuando el diagnóstico se ha de hacer sin esperar a la recuperación, se calificará como «provisional» C). Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. D). El trastorno no puede atribuirse los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica.</p>
<p>Trastorno esquizoafectivo Subtipos: Bipolar Depresivo Con catatonía</p>	<p>A). Un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo (maníaco o depresivo mayor), concurrente con el criterio A de esquizofrenia. B). Delirios o alucinaciones durante dos o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo durante el transcurso de la enfermedad. C). Los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de las fases activa y residual de la enfermedad. D). El trastorno no puede atribuirse los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica.</p>

Trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos	A). Presencia de uno o más de los siguientes síntomas: Delirios Alucinaciones B). Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o laboratoriales de lo anterior. C). El trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por sustancias / medicamentos. D). El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. E). El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u otros campos importantes del funcionamiento.
Trastorno psicótico debido a otra afección médica Con delirios Con alucinaciones	A). Alucinaciones o delirios destacados. B). Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. C). El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. D). El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. E). El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.
Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro psicótico	A). Alucinaciones auditivas persistentes. B). Delirios con episodios importantes del estado de ánimo superpuestos. C). Síndrome de psicosis atenuado. D). Síntomas delirantes en la pareja de un individuo con trastorno delirante.

Nota: Criterios diagnósticos de las patologías asociadas a catatonía de acuerdo con el Manual DSM 5; la información plasmada es un extracto fiel del texto con adaptaciones menores en cuanto a redacción.

En consulta privada de Psiquiatría, se inicia manejo con lorazepam tabletas de 1 mg (media tableta por la mañana y por la tarde, y una tableta y media por la noche por vía oral), así como quetiapina tabletas de 100 mg vía oral (una tableta al día). Finalmente, la paciente presenta remisión completa de sintomatología catatónica, siendo valorada nuevamente por la escala Bush-Francis y mostrando un puntaje de 0. Se solicitan laboratorios de control, reportándose leucocitos de 7.2 mm³, neutrófilos de 46.30%, proteína c reactiva 4, creatinina fosfo-

kinasa 54. Se confirma remisión de catatonía y se establece tratamiento de mantenimiento, con seguimiento por consulta externa de Psiquiatría.

DISCUSIÓN

En el presente caso se abordó el complejo proceso diagnóstico de una mujer joven con sintomatología catatónica de larga evolución. La catatonía posee tres clasificaciones según su etiología: asociada a enfermedades psiquiátricas, asociada a otras

enfermedades médicas, y de origen desconocido. Asimismo, puede ser clasificada con base en sus manifestaciones clínicas como catatonía excitadora, acinética o maligna (19). La sintomatología de la paciente de este caso le brinda un fenotipo de catatonía excitadora, aunque hay gran heterogeneidad en esta clasificación.

El diagnóstico de catatonía es sumamente infrecuente fuera del entorno psiquiátrico, reportándose en tan solo 0.05% de los ingresos en hospitales generales, debido a la dificultad de los médicos no psiquiatras para reconocer su sintomatología (20). Dado que los reportes de su prevalencia son sumamente variables, algunos estudios establecen cifras de 11.6% de catatonía en la población general, mientras que otros estudios mencionan una prevalencia global de 18.3% por año (21). Aunado a esto, la sensibilidad de los criterios utilizados para su diagnóstico es altamente heterogénea; estudios enfocados al diagnóstico mediante el uso del manual DSM 5, así como la escala Bush-Francis, indican una diferencia de hasta 12% en la incidencia estimada de una misma población, particularmente en el caso de pacientes mujeres o sin antecedente registrado de patología psiquiátrica (21,22).

En la paciente de este caso, no se contaba con registro clínico que orientase a un posible episodio catatónico, lo cual contribuyó al retraso en el diagnóstico y tratamiento definitivo, tal como se ha descrito en estudios previos donde se menciona que la ausencia de un comórbido psiquiátrico retrasa la sospecha y pesquizaje de los síntomas catatónicos (23).

Si bien la primera manifestación clínica de la paciente fue labilidad emocional y estado de ánimo

negativo, estos síntomas podrían haber sido atribuidos a su contexto temporal, en el cual existía la posibilidad de ser diagnosticada con una patología neoplásica, siendo el tipo de diagnóstico que normalmente desencadena una respuesta emocional intensa y descontrolada (24).

En tal escenario, la decisión del primer médico tratante de prescribir escitalopram y olanzapina tiene un fundamento teórico importante, ya que estos fármacos actúan como ansiolítico y estabilizador emocional, respectivamente, a la vez que cuentan con buenos perfiles de seguridad y eficacia en alteraciones psicoemocionales agudas (25,26). No obstante, ante el fracaso terapéutico y la exacerbación de los síntomas se sospecha de que la paciente cursa con un brote psicótico, un trastorno relacionado con el espectro de la esquizofrenia que puede presentarse de manera aguda, con grandes afectaciones emocionales y en episodios de poca duración (27). Ante esto, se añadió al esquema farmacológico quetiapina, un antipsicótico eficaz para tratar la psicosis aguda y con un margen de seguridad en monoterapia mayor a otros antipsicóticos (28), por lo que, dado la clínica presentada por la paciente, constituía un tratamiento razonable.

Posteriormente, tras la pobre respuesta terapéutica, se sospechó de una patología neurológica, dado que procesos que cursan con actividad eléctrica desordenada en el encéfalo o neuroinflamación pueden producir síntomas similares a los experimentados por la paciente (29,30). Sin embargo, los paraclínicos realizados mostraron resultados negativos, por lo que la posibilidad de una etiología neurológica quedó descartada, motivo por el cual la paciente fue nuevamente explorada por un especialista en Psiquiatría,

momento en el cual se aplicó la escala Bush-Francis, permitiendo establecer el diagnóstico de catatonía.

Una vez determinado el diagnóstico, el abordaje terapéutico era imperativo debido a que un retraso en su tratamiento puede resultar catastrófico (30), por lo cual se estableció manejo con lorazepam y quetiapina. En el caso del primero, el uso de benzodiacepinas ha sido históricamente el tratamiento de elección contra la catatonía, teniendo una eficacia terapéutica de hasta 80%; estudios recientes indican que el lorazepam en particular sigue siendo el tratamiento de elección debido a su perfil farmacológico y eficacia en este trastorno (31). Por su parte, la quetiapina ha mostrado eficacia en casos selectos de catatonía severa donde predomina la labilidad emocional (32), tal como en este caso. Otras opciones terapéuticas actuales incluyen el uso de ketamina y terapia electroconvulsiva, recomendándose sobre todo para los casos refractarios al tratamiento con lorazepam (33,34). De hecho, la terapia electroconvulsiva puede superar la eficacia del lorazepam en la catatonía crónica, debido a que incrementa la densidad de materia gris en las áreas cerebrales involucradas en la aparición de los síntomas catatónicos, así como a su capacidad de regular la función de neurotransmisores y el metabolismo neuronal (35).

LIMITACIONES Y FORTALEZAS

Afortunadamente, la paciente mostró una respuesta terapéutica favorable con resolución total del cuadro clínico. No obstante, existen algunas limitaciones en este estudio: en primera instancia, durante el abordaje de este caso los esfuerzos clínicos se concentraron en la resolución de los síntomas sin considerar

el impacto emocional que la paciente estaba experimentando. Estudios previos han descrito cómo durante un episodio de catatonía los médicos suelen enfocarse en los cambios cognitivos y alteraciones motrices, por ser los signos más tangibles del episodio, dejando de lado las experiencias emocionales intensas en este trastorno (36). Esto se ejemplifica por el hecho de que los síntomas iniciales de la paciente eran de carácter principalmente emocional y no fue hasta la aparición de los síntomas motrices y conductuales que la sospecha clínica fue establecida.

Asimismo, el detonante de este episodio de catatonía no fue establecido etiológicamente; si bien se descartaron patologías agudas de índole neurológico e infeccioso, algunos componentes, como enfermedades autoinmunitarias y psiquiátricas vinculadas al desarrollo de catatonía, comunes en otros casos, no fueron exploradas (37-39), por lo que a futuro la paciente podría beneficiarse de someterse a tamizaje de estos desórdenes.

Por otro lado, en este caso se encontró cómo fortalecer la importancia de la comunicación entre personal sanitario, ya que en esta paciente la intensidad de los síntomas continuó creciendo, lo que la motivó a acudir a múltiples especialistas. Este es uno de los aspectos más interesantes de este caso, donde la gran cantidad de especialistas involucrados dificulta el reconocimiento temprano de los síntomas catatónicos, tal como se señala en estudios previos (40). Aunado a esto, durante el proceso diagnóstico la paciente mostró una marcada reticencia al internamiento. Este comportamiento es común en los pacientes con sintomatología psiquiátrica que subestiman la gravedad de su patología (41), por lo

que ambos aspectos podrían constituir factores que orienten a un diagnóstico de catatonía en pacientes con síntomas similares.

CONCLUSIÓN

En resumen, el cuadro afectivo crónico y factores estresantes en la paciente desencadenaron una catatonía severa. Circunstancias como la resistencia de la paciente al internamiento y el gran número de especialistas involucrados dificultaron un diagnóstico certero. Pese a esto, tras la confirmación diagnóstica se indicó el tratamiento farmacológico de elección y la paciente presentó una remisión completa de su sintomatología.

ASPECTOS ÉTICOS

El presente caso fue aprobado para su redacción por parte del Comité de Ética en Investigación Hospital Regional de Psiquiatría de Monterrey, Nuevo León. En el caso del consentimiento para publicar por parte de la paciente, este no fue posible de recabar debido a que la paciente se manejó principalmente de manera ambulatoria; tras su recuperación, no continuó un seguimiento en las instituciones que participaron en su proceso diagnóstico. Sin embargo, el presente caso respeta los principios éticos relativos a la privacidad de los pacientes omitiendo cualquier dato que pudiera favorecer la identificación de la paciente en este caso.

REFERENCIAS

1. Solmi M, Pigato GG, Roiter B, Guaglianone A, Martini L, Fornaro M, Monaco F, Carvalho

AF, Stubbs B, Veronese N, Correll CU. Prevalence of Catatonia and Its Moderators in Clinical Samples: Results from a Meta-analysis and Meta-regression Analysis. *Schizophr Bull.* 2018 Aug 20;44(5):1133-1150. doi: [10.1093/schbul/sbx157](https://doi.org/10.1093/schbul/sbx157)

2. Saini A, Begum N, Matti J, Ghanem DA, Fripp L, Pollak TA, Zandi MS, David A, Lewis G, Rogers J. Clozapine as a treatment for catatonia: A systematic review. *Schizophr Res.* 2024 Jan;263:275-281. doi: [10.1016/j.schres.2022.09.021](https://doi.org/10.1016/j.schres.2022.09.021)

3. Hirjak D, Foucher JR, Ams M, Jeanjean LC, Kubera KM, Wolf RC, Northoff G. The origins of catatonia - Systematic review of historical texts between 1800 and 1900. *Schizophr Res.* 2024 Jan;263:6-17. doi: [10.1016/j.schres.2022.06.003.v](https://doi.org/10.1016/j.schres.2022.06.003.v)

4. Oldham MA, Lee HB. Catatonia vis-à-vis delirium: the significance of recognizing catatonia in altered mental status. *Gen Hosp Psychiatry.* 2015 Nov-Dec;37(6):554-9. doi: [10.1016/j.genhosppsy.2015.06.011](https://doi.org/10.1016/j.genhosppsy.2015.06.011)

5. Rogers JP, Oldham MA, Fricchione G, Northoff G, Ellen Wilson J, Mann SC, Francis A, Wieck A, Elizabeth Wachtel L, Lewis G, Grover S, Hirjak D, Ahuja N, Zandi MS, Young AH, Fone K, Andrews S, Kessler D, Saifee T, Gee S, Baldwin DS, David AS. Evidence-based consensus guidelines for the management of catatonia: Recommendations from the British Association for Psychopharmacology. *J Psychopharmacol.* 2023 Apr;37(4):327-369. doi: [10.1177/02698811231158232](https://doi.org/10.1177/02698811231158232)

6. Rogers JP, Pollak TA, Blackman G, David AS. Catatonia and the immune system: a review.

- Lancet Psychiatry. 2019 Jul;6(7):620-630. doi: [10.1016/S2215-0366\(19\)30190-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30190-7)
7. Vaquerizo-Serrano J, Salazar De Pablo G, Singh J, Santosh P. Catatonia in autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis. Eur Psychiatry. 2021 Dec 15;65(1):e4. doi: [10.1192/j.eurpsy.2021.2259](https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.2259)
 8. Walther S, Stegmayer K, Wilson JE, Heckers S. Structure and neural mechanisms of catatonia. Lancet Psychiatry. 2019 Jul;6(7):610-619. doi: [10.1016/S2215-0366\(18\)30474-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30474-7)
 9. Dean DJ, Woodward N, Walther S, McHugo M, Armstrong K, Heckers S. Cognitive motor impairments and brain structure in schizophrenia spectrum disorder patients with a history of catatonia. Schizophr Res. 2020 Aug;222:335-341. doi: [10.1016/j.schres.2020.05.012](https://doi.org/10.1016/j.schres.2020.05.012)
 10. Fornito A, Yücel M, Wood SJ, Bechdolf A, Carter S, Adamson C, Velakoulis D, Saling MM, McGorry PD, Pantelis C. Anterior cingulate cortex abnormalities associated with a first psychotic episode in bipolar disorder. Br J Psychiatry. 2009 May;194(5):426-433. doi: [10.1192/bjp.bp.107.049205](https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.049205)
 11. Hirjak D, Kubera KM, Northoff G, Fritze S, Bertolino AL, Topor CE, Schmitgen MM, Wolf RC. Cortical Contributions to Distinct Symptom Dimensions of Catatonia. Schizophr Bull. 2019 Oct 24;45(6):1184-1194. doi: [10.1093/schbul/sby192](https://doi.org/10.1093/schbul/sby192)
 12. Dawkins E, Cruden-Smith L, Carter B, Amad A, Zandi MS, Lewis G, David AS, Rogers JP. Catatonia Psychopathology and Phenomenology in a Large Dataset. Front Psychiatry. 2022 May 23;13:886662. doi: [10.3389/fpsy.2022.886662](https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.886662)
 13. Fink M, Taylor M. Catatonia: a clinician's guide to diagnosis and treatment. Nueva York: Cambridge University Press; 2006.
 - 14.- Ungvari GS. Catatonia in DSM 5: controversies regarding its psychopathology, clinical presentation and treatment response. Neuropsychopharmacol Hung. 2014 Dec;16(4):189-194.
 15. Rogers JP, Oldham MA, Fricchione G, Northoff G, Ellen Wilson J, Mann SC, Francis A, Wieck A, Elizabeth Wachtel L, Lewis G, Grover S, Hirjak D, Ahuja N, Zandi MS, Young AH, Fone K, Andrews S, Kessler D, Saifee T, Gee S, Baldwin DS, David AS. Evidence-based consensus guidelines for the management of catatonia: Recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2023 Apr;37(4):327-369. doi: [10.1177/02698811231158232](https://doi.org/10.1177/02698811231158232)
 16. Sienaert P, Dhossche DM, Vancampfort D, De Hert M, Gazdag G. A clinical review of the treatment of catatonia. Front Psychiatry. 2014 Dec 9;5:181. doi: [10.3389/fpsy.2014.00181](https://doi.org/10.3389/fpsy.2014.00181)
 17. Bajwa JS, Fu A, Mirabelli MH. Delayed onset catatonia after COVID-19. Psychiatry Res Case Rep. 2022 Dec;1(2):100043. doi: [10.1016/j.psycr.2022.100043](https://doi.org/10.1016/j.psycr.2022.100043)
 18. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. 2013.
 19. Francis A, Fink M, Appiani F, Bertelsen A, Bolwig TG, Bräunig P, Caroff SN, Carroll BT, Cavanna AE, Cohen D, Cottencin O, Cuesta MJ, Daniels J, Dhossche D, Fricchione GL, Gazdag G, Ghaziuddin N, Healy D, Klein D, Krüger S, Lee JW, Mann SC, Mazurek M, McCall WV, McDaniel WW, Northoff G, Pe-

- ralta V, Petrides G, Rosebush P, Rummans TA, Shorter E, Suzuki K, Thomas P, Vaiva G, Wachtel L. Catatonia in Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. *J ECT*. 2010 Dec;26(4):246-247. doi: [10.1097/YCT.0b013e3181fe28bd](https://doi.org/10.1097/YCT.0b013e3181fe28bd)
20. Luccarelli J, Kalinich M, McCoy TH Jr, Fernandez-Robles C, Fricchione G, Smith F, Beach SR. The occurrence of catatonia diagnosis in acute care hospitals in the United States: A national inpatient sample analysis. *Gen Hosp Psychiatry*. 2022 Jul-Aug;77:141-146. doi: [10.1016/j.genhosppsy.2022.05.006](https://doi.org/10.1016/j.genhosppsy.2022.05.006)
21. Zingela Z, Stroud L, Cronje J, Fink M, Van Wyk S. A prospective descriptive study on prevalence of catatonia and correlates in an acute mental health unit in Nelson Mandela Bay, South Africa. *PLoS One*. 2022 Mar 8;17(3):e0264944. doi: [10.1371/journal.pone.0264944](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264944)
22. Takács R, Asztalos M, Ungvari GS, Antosik-Wójcińska AZ, Gazdag G. The prevalence of catatonic syndrome in acute psychiatric wards. *Psychiatr Pol*. 2019 Dec 31;53(6):1251-1260. English, Polish. doi: [10.12740/PP/102657](https://doi.org/10.12740/PP/102657)
23. Volle DC, Marder KG, McKeon A, Brooks JO, Kruse JL. Non-Convulsive Status Epilepticus in the Presence of Catatonia: A Clinically Focused Review. *Gen Hosp Psychiatry*. 2021 Jan-Feb;68:25-34. doi: [10.1016/j.genhosppsy.2020.11.008](https://doi.org/10.1016/j.genhosppsy.2020.11.008)
24. Dinapoli L, Colloca G, Di Capua B, Valentini V. Psychological Aspects to Consider in Breast Cancer Diagnosis and Treatment. *Curr Oncol Rep*. 2021 Mar 11;23(3):38. doi: [10.1007/s11912-021-01049-3](https://doi.org/10.1007/s11912-021-01049-3)
25. Verhoeven JE, Han LKM, Lever-van Milligen BA, Hu MX, Révész D, Hoogendoorn AW, Batelaan NM, van Schaik DJF, van Balkom AJLM, van Oppen P, Penninx BWJH. Anti-depressants or running therapy: Comparing effects on mental and physical health in patients with depression and anxiety disorders. *J Affect Disord*. 2023 May 15;329:19-29. doi: [10.1016/j.jad.2023.02.064](https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.02.064)
26. Kadakia A, Dembek C, Heller V, Singh R, Uyei J, Hagi K, Nosaka T, Loebel A. Efficacy and tolerability of atypical antipsychotics for acute bipolar depression: a network meta-analysis. *BMC Psychiatry*. 2021 May 11;21(1):249. doi: [10.1186/s12888-021-03220-3](https://doi.org/10.1186/s12888-021-03220-3)
27. Provenzani U, Salazar de Pablo G, Arribas M, Pillmann F, Fusar-Poli P. Clinical outcomes in brief psychotic episodes: a systematic review and meta-analysis. *Epidemiol Psychiatr Sci*. 2021 Nov 4;30:e71. doi: [10.1017/S2045796021000548](https://doi.org/10.1017/S2045796021000548)
28. Compean E, Hamner M. Posttraumatic stress disorder with secondary psychotic features (PTSD-SP): Diagnostic and treatment challenges. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2019 Jan 10;88:265-275. doi: [10.1016/j.pnpbp.2018.08.001](https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.08.001)
29. Dawood AS, Dawood A, Dawood S. Catatonia after COVID-19 infection: scoping review. *BJPsych Bull*. 2023 Aug;47(4):208-219. doi: [10.1192/bjb.2022.30](https://doi.org/10.1192/bjb.2022.30)
30. Anvekar P, Lohana P, Kalaiger AM, Ali SR; Arti. Covid-19 Induced Catatonia: A Review Of This Rare Phenomenon. *J Ayub Med Coll Abbottabad*. 2022 Apr-Jun;34(2):357-359. doi: [10.55519/JAMC-02-9899](https://doi.org/10.55519/JAMC-02-9899)

31. Dubovsky SL, Marshall D. Benzodiazepines Remain Important Therapeutic Options in Psychiatric Practice. *Psychother Psychosom.* 2022;91(5):307-334. doi: [10.1159/000524400](https://doi.org/10.1159/000524400)
32. Nomura K, Sakawaki S, Sakawaki E, Yamaoka A, Aisaka W, Okamoto H, Takeyama Y, Uemura S, Narimatsu E. Successful diagnosis and treatment of pulmonary aspergillosis-related malignant catatonia using propofol and quetiapine: A case report. *Medicine (Baltimore).* 2021 May 14;100(19):e25967. doi: [10.1097/MD.00000000000025967](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000025967)
33. Swain SP, Behura SS, Dash MK. The Phenomenology and Treatment Response in Catatonia: A Hospital Based Descriptive Study. *Indian J Psychol Med.* 2017 May-Jun;39(3):323-329. doi: [10.4103/0253-7176.207338](https://doi.org/10.4103/0253-7176.207338)
34. Ahmed A, Patil R, Longkumer I. A Case of Acute Catatonia Precipitated by Psychosis Successfully Treated With Lorazepam: A Case Report. *Cureus.* 2023 Nov 29;15(11):e49648. doi: [10.7759/cureus.49648](https://doi.org/10.7759/cureus.49648)
35. Gregor EA, Zheng W. Oral and Intranasal Ketamine Use in Treatment-Resistant Catatonia: A Clinical Case Report. *Am J Case Rep.* 2023 Apr 25;24:e939530. doi: [10.12659/AJCR.939530](https://doi.org/10.12659/AJCR.939530)
36. Jiang SM, Koepsell M, Patel B, Athanasiadi A. Recurrent Catatonia and Demyelinating Disorders. *Cureus.* 2023 Jul 10;15(7):e41656. doi: [10.7759/cureus.41656](https://doi.org/10.7759/cureus.41656)
37. Kritzer MD, Peterchev AV, Camprodon JA. Electroconvulsive Therapy: Mechanisms of Action, Clinical Considerations, and Future Directions. *Harv Rev Psychiatry.* 2023 May-Jun 01;31(3):101-113. doi: [10.1097/HRP.0000000000000365](https://doi.org/10.1097/HRP.0000000000000365)
38. Zingela Z, Stroud L, Cronje J, Fink M, van Wyk S. The psychological and subjective experience of catatonia: a qualitative study. *BMC Psychol.* 2022 Jul 15;10(1):173. doi: [10.1186/s40359-022-00885-7](https://doi.org/10.1186/s40359-022-00885-7)
39. Espinola-Nadurille M, Flores-Rivera J, Rivas-Alonso V, Vargas-Cañas S, Fricchione GL, Bayliss L, Martinez-Juarez IE, Hernandez-Vanegas LE, Martinez-Hernandez R, Bautista-Gomez P, Solis-Vivanco R, Perez-Esparza R, Bustamante-Gomez PA, Restrepo-Martinez M, Ramirez-Bermudez J. Catatonia in patients with anti-NMDA receptor encephalitis. *Psychiatry Clin Neurosci.* 2019 Sep;73(9):574-580. doi: [10.1111/pcn.12867](https://doi.org/10.1111/pcn.12867)
40. Pelzer AC, van der Heijden FM, den Boer E. Systematic review of catatonia treatment. *Neuropsychiatr Dis Treat.* 2018 Jan 17;14:317-326. doi: [10.2147/NDT.S147897](https://doi.org/10.2147/NDT.S147897)
41. Neerukonda N, Bliss M, Jafroodifar A, Leontieva L. Olanzapine and Lorazepam Used in the Symptomatic Management of Excited Catatonia Secondary to Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis. *Cureus.* 2020 Jun 18;12(6):e8689. doi: [10.7759/cureus.8689](https://doi.org/10.7759/cureus.8689)